

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

¹Рахматуллаева Нодира Баходировна, ²Абдумуминова Акмаржан Муратовна

¹Старший преподаватель Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института
прикладных технических квалификаций

²Студентка ЭУ 12-24 Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института
прикладных технических квалификаций

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195814>

***Аннотация.** Статья отражает подходы к корпоративному управлению. Также, организационно-экономический механизм корпоративного управления, в рассмотрен концептуальный образец теоретико-методологического значения, элементы которого упоминаются.*

***Ключевые слова.** Корпоративное управление, механизм, управление, инновационный метод, международные стандарты, современные требования, конкурентность.*

На протяжении следующих двух лет проведения в нашей стране крупномасштабных реформ последовательно осуществляются задачи, определенные в Стратегии действий. Особенно в сфере высшего образования проводятся масштабные и важные изменения для создания системы, которая отвечает приоритетным направлениям социально-экономического развития и требованиям международных стандартов. Инициативное участие высших учебных заведений в систематической деятельности в этом направлении требуется. Приоритетная цель заключается в фундаментальном улучшении качества образования в высших учебных заведениях, с тем чтобы обеспечить их активное участие во всеобъемлющих реформах, осуществляемых в стране.

В процессе социально-экономических реформ, осуществляемых в нашей стране, развитие производства, обеспечение экономической стабильности организаций и предприятий во многом зависит от качества подготовки руководителей и специалистов, которые отвечают требованиям времени. Сегодня в нашей стране глубоко укоренились современные реформы системы образования, социально-экономического развития и рыночной экономики, а в соответствии с Национальной программой подготовки кадров возник ряд новых требований. Наиболее важными из них являются: социопсихологическая диагностика; анализ и регулирование межличностных отношений, лидерских отношений в группах; управление образовательным процессом и социальные конфликты и стрессы; обеспечение системы образования современными информационными технологиями; анализ потребностей педагогического персонала; профессиональная и социально-психологическая адаптация педагогического персонала, его переподготовка и повышение квалификации; совершенствование системы управления общеобразовательными средними учебными заведениями; новый подход к процессу управления системой образования; вопросы трудовых и правовых отношений в учебных заведениях. Она способствует не только решению проблем управления в системе образования, но и совершенствованию управления школьными руководителями и

внедрению его методов, , а также формирование способности руководителей разных уровней предвидеть проблемы в управленческой деятельности и положительно их решать. [1]

Реформы системы образования, осуществляемые в нашей стране, требуют изменения и совершенствования механизмов управления системой образования, т.е. отказ от административных методов управления и формирование системы управления, основанной на демократических принципах, отвечающей социально-экономическим, современным требованиям. Это одно из самых основных требований сегодняшнего дня, не только проблемы управления, но и организации и формирования управленческой деятельности субъектов, Прежде всего, он определяет задачи руководителей различных ветвей системы управления для определения руководящих принципов для улучшения управленческой деятельности, их согласования с новыми условиями и их реализации на практике. [2]

Исходя из этого, реформы, осуществляемые в направлении развития системы образования требуют использования наиболее эффективных инновационные методы управления, основанные на научно-технических достижениях в организации и управлении образовательным процессом на научной основе во всех учебных заведениях, знания, навыки и компетенции в направлении управления, новые личные и профессиональные качества. . Из практики управления известно, что деятельность руководства является уникальным сложным процессом, который требует от руководителя не только иметь высшее образование, но и иметь достаточную профессиональную подготовку, знания, навыки и способности в области управления, , а также определенного опыта. Одной из самых основных и важных функций руководителей в процессе управления учебными заведениями является функция принятия решений.

Основой процесса управления является организация учебного процесса на научной основе, что считается основной задачей любого учебного заведения, а основа его совершенствования - управляемые объекты и управляемые системы предметов. Эта система состоит из общения между учителями, педагогическим персоналом и учащимися (объект) и лидерами, управленческими сотрудниками (предмет), т.е. взаимодействия членов команды. Ответственность руководителей - это ответственность за решение, его осуществление, их собственные действия и деятельность для достижения целей, поставленных перед учебным заведением, организовать учебный процесс в соответствии с современными требованиями и на научной основе, координировать деятельность педагогического персонала и достичь результатов, которые отвечают общим интересам. должна быть ощущена. Релевантность управленческой культуры определяется возникновением социально-политических ситуаций в системе управления и ее соответствием социальным потребностям. [3]

На данном этапе достижение эффективного развития корпоративного управления требует глубокого понимания и понимания его истинной природы, исследования научных и теоретических подходов, которые позволили ему сформироваться как научная область. Формирование научно-теоретических подходов к корпоративному управлению происходило одновременно с развитием корпораций. Существует несколько подходов к теории корпоративного управления: с одной стороны, теория корпоративного управления развивается в процессе эволюции экономических теорий, с другой стороны, эволюция теорий корпоративного управления приравнивается к разработке концепций решения

проблем, возникающих между основными участниками корпоративных отношений, то есть акционеров и менеджеров.

Управленческое решение - в процессе управления, стратегические, тактические, общие, традиционные, оперативные и другие различные решения принимаются по различным вопросам, с разной степенью сущности и содержания. Они направлены на решение различных проблем и проблемных ситуаций, а их развитие является творческим процессом в деятельности лидеров.

Он также прокомментировал тесную связь между корпоративным управлением и руководством еще в 1984 году: "Если управление - это способ 'делать бизнес', то 'корпоративное управление' - это способ обеспечить, чтобы бизнес был выполнен должным образом." Корпоративное управление и управление одинаково необходимы для всех компаний. " Относительно перспективы корпоративного управления, известный представитель стратегического управления, Питер Принкер, сказал: "XIX век - это век предпринимательства, 20-й век - век управления, и 21-й век - век корпоративного управления." Потому что: образованное поколение - гарантия великого будущего, предпринимательский народ - гарант процветания, дружественное сотрудничество - гарант развития.

Организационно-экономический механизм корпоративного управления рассматривается как концептуальная модель теоретической и методологической важности, которая включает следующие элементы:

1. Элементы организационного механизма корпоративного управления:

- структура управления (указывает, какие органы управления (т.е. корпоративные органы управления) участвуют в управлении корпорацией и как они взаимодействуют и влияют);

- организационные действия и факторы (указывает, какие организационные действия и факторы должны быть реализованы каждым органом управления в эффективной организации корпоративного управления и эффективного принятия решений);

2. Элементы экономического механизма корпоративного управления:

- экономические методы (показывает, какие экономические методы могут использовать субъекты управления для обеспечения эффективного функционирования корпорации);

- экономические рычаги (показывает, какие экономические рычаги могут использовать управленческие структуры для влияния на эффективную работу корпорации);

- формы экономического влияния (указывает, какие типы документов могут быть использованы для оказания хозяйствующим субъектам экономического влияния);

- предоставление информации (указывает, какая информация требуется органам управления для использования методов, рычагов и форм экономического влияния на действительную деятельность корпорации);

- критерии оценки экономической эффективности (указывает экономическую эффективность корпорации, на основе которых могут быть оценены и определены критерии).

3. Организационные и экономические цели механизма корпоративного управления:

- организационные цели (цели, которые предполагается достичь в организации и внедрении хорошего корпоративного управления в корпорации);

- экономические цели (цели, которые должны быть достигнуты в обеспечении устойчивого экономического роста и эффективной работы корпорации).

Научное новшество и практическое значение разработанного организационного экономического механизма корпоративного управления определяют следующие особенности:

- обеспечение взаимной связи и взаимозависимости элементов организационно-экономических механизмов корпоративного управления в едином комплексе;

- систематизация организационных мер и факторов управленческого и экономического характера, рычагов и форм влияния на руководство в едином комплексе и обеспечение открытости этой системы;

- в результате управления организационными и экономическими механизмами корпоративного управления, критериями экономической эффективности (увеличение объемов производства, увеличение прибыли (дохода), размер и выплата дивидендов, рост инвестиций, снижение затрат, определение достижения стоимости акций);

- обеспечение взаимодействия организационно-экономических механизмов корпоративного управления с целями и конечным результатом корпорации (эффективное проведение и совершенствование деятельности корпорации). [4]

Рассматривая организационно-экономический механизм корпоративного управления как систему управления, в этой категории необходимо понимать не только методы, рычаги и формы управления корпорацией (то есть, экономический механизм управления), а также управленческий аппарат (то есть организационный механизм управления). Кроме того, сюда входят лица, выполняющие управленческую функцию и организационные факторы. Это означает, что успешное решение производственных и экономических задач в корпорации на различных уровнях требует использования различных методов и рычагов управления корпоративными органами управления для координации деятельности корпорации.

Заключение

Подводя итог, вышеупомянутые примеры являются важным вкладом в выполнение наиболее важных задач, поставленных для дальнейшего совершенствования и всестороннего развития системы высшего образования в будущем. То есть фундаментальное пересмотр значения подготовки кадров, создание необходимых условий для подготовки высококвалифицированных специалистов на уровне международных стандартов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Зайнудинов Ш.Н., Рахимова Д.Н. Основы корпоративного управления. - Т.: Академия, 2007. - 48 с.
2. Суюнов Д.Кх. Механизм корпоративного управления: проблемы и решения. Монография. - Т.: Академия, 2006. - 116 с.
3. Afanaseva D., Gulius N. Исследования трансформации корпоративной культуры университета (Опыт национального исследовательского Томского государственного университета). Томск. Университетское редактирование: практика и анализ, No. 101 (1), 2016.